

РАҚАМИКУНОНИИ ИҚТИСОДИ МИЛЛӢ: ЗАМИНАҲОИ НАЗАРИЯВӢ ВА САМТҲОИ РУШДИ ОН

ФАЙЗАЛИЕВ ДИЛДОРБЕК РАҲМОНАЛИЕВИЧ

омӯзгори кафедраи менеҷмент ва ташкили сайёҳии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав

МИРЗОҲИМАТОВ НУШЕРВОН ҲОҶИБЕКОВИЧ

магистранти курси 2 – юми ихтисоси менеҷменти иҷтимоии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав

Дар мақолаи илмӣ рақамикунонии иқтисоди миллӣ ва заминаҳои назариявӣ он дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи мамлакат аз ҷумла соҳаи иқтисодиёт баҳо дода шудааст. Рушди иқтисоди рақами дар кишвар имконият фароҳам меоварад, ки Тоҷикистон дар арсаи байналмилаӣ мавқеъ ва ҷойгоҳи худро дар самтҳои воридоту содирот ва рақобатпазири иқтисодиёти миллӣ дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодиёт ҳифз менамояд.

***Калидвожаҳо:** иқтисоди рақамӣ, технологияи муосир, инноватсия, ҷаҳонишавии иқтисод, институтсионалӣ, трансформатсионӣ.*

ЦИФРОВИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ

ФАЙЗАЛИЕВ ДИЛДОРБЕК РАҲМОНАЛИЕВИЧ

преподаватель кафедры управления и организации туризма Бохтарского государственного университета имени Насира Хусрава

МИРЗАХИМАТОВ НУШЕРВОН ХОДЖИБЕКОВИЧ

магистр 2 – го курса по специальности социальное управление Бохтарского государственного университета имени Насира Хусрава

В научной статье дана оценка цифровизации национальной экономики и ее теоретических основ в различных отраслях народного хозяйства страны, в том числе в сфере экономики. Развитие цифровой экономики в стране дает возможность Таджикистану сохранить свое место на международной арене в сферах импорта и экспорта и конкурентоспособности национальной экономики в условиях глобализации экономики.

***Ключевые слова:** Цифровая экономика, современные технологии, инновации, глобализация экономики, институциональная, трансформационная.*

DIGITALIZATION OF THE NATIONAL ECONOMY: THEORETICAL FOUNDATIONS AND DIRECTIONS OF ITS DEVELOPMENT

FAYZALIEV DILDORBEK RAKHMONALIEVICH

Lecturer at the Department of Management and Organization of Tourism at Nasir Khusrav Bokhtar State University.

MIRZAKHIMATOV NUSHERVON HODZHIBEKOVICH

holds a 2nd-year Master's degree in Social Management from Nasir Khusrav Bokhtar State University

The scientific article provides an assessment of the digitalization of the national economy and its theoretical foundations in various sectors of the national economy, including in the field of
ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

economics. The development of the digital economy in the country makes it possible for Tajikistan to maintain its place in the international arena in the areas of import and export and the competitiveness of the national economy in a globalized economy.

Key words: *Digital economy, modern technologies, innovations, economic globalization, institutional, transformational.*

Дар асри XXI ҷомеаи ҷаҳони ба марҳилаи нави рушди иқтисодӣ — марҳилаи рақамикунонии соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқӣ мамлакат воридгардида, ба таҳаввулоти босуръати технологияҳои иттилоотӣ, интернет, зехни сунъӣ ва платформаҳои рақамӣ низоми иқтисодиро куллан тағйир дода, сабабгори пайдошавии моделҳои нави — иқтисоди рақамӣ гардидааст.

Дар чунин шароит, рақамикунонии иқтисоди миллӣ барои кишварҳо на танҳо як раванд, балки омили муҳими рақобатпазирӣ, самаранокии идоракунӣ ва рушди устувор ба ҳисоб меравад.

Дар замони муосир иқтисоди ҷаҳонӣ ба марҳилаи нави инкишоф — марҳилаи рақамӣ ворид шудааст. Рақамикунонӣ ҳамчун раванд ва сиёсати стратегӣ аҳамияти калон пайдо кардааст, зеро он ба баланд бардоштани самаранокии истеҳсолот, шаффофияти равандҳои иқтисодӣ, камшавии хароҷоти маъмурӣ ва рушди муассирии бахшҳои иҷтимоӣ иқтисодӣ мусоидат мекунад. Барои кишварҳои рӯ ба рушд, рақамикунонӣ на танҳо як ихтиёр, балки шартӣ асосии мутобиқшавӣ ба рақобати ҷаҳонӣ мебошад.

Мақсади асосии мақолаи мазкур ин омӯзиши заминаҳои назариявии рақамикунонии иқтисоди миллӣ, таҳлили ҷанбаҳои амалии он, баррасии имконияту мушкилот ва таҳияи тавсияҳои зарурӣ ҷиҳати рақамикунонӣ ва рушди соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ мебошад [1, с.124].

Тавре, ки маълум аст, соҳаи технологияҳои иттилоотӣ коммуникатсионӣ ва фаъолияти инноватсионӣ яке аз бахшҳои ҳаётан муҳими иқтисодиву иҷтимоӣ ба ҳисоб рафта, дар ҷаҳони муосир мавқеи муҳим ва устувор касб намудааст. Дар шароити имрӯз технологияҳои иттилоотӣ зуд рушд намуда, барқарорсозанда ва ташаккулдиҳандаи низомҳои гуногуни соҳаҳои мухталифи кишвар, махсусан омили асосии рақамикунонии иқтисодӣ миллӣ ба ҳисоб меравад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон рушди иқтисодӣ рақамиро бо татбиқи технологияҳои иттилоотӣ идора намуда, аз ҷумла, роҳҳои таъмини беҳатарии онро низ коркард ва пешниҳод намудаанд. Истифодаи технологияи рақамӣ имкон медиҳад, ки муоширати инсоният дар дилхоҳ макон ва ҷой ба осонӣ сурат гирифта, ҷараёни хароҷотҳои алоқавӣ сарфа гардида, тавассути татбиқи технологияҳои муосир маблағҳои зарури дар муҳлати кӯтоҳ ба мақсадҳои муайян ирсол карда шавад. Албатта мо дар мақолаи илмӣ худ мақсад аз ин гуфтаҷоро барои исбот намудани он, ки масалаи гузариш ба иқтисодӣ рақамӣ дар меъвари тавальюни Њукумати Њумбурии Тоҷикистон қарор дошта, таъкиқи ҷанбаҳои гуногуни он аҳамияти рӯзмарра ба худ касб намудааст.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар даҳсолаи охир ҷаҳони муосир ба марҳилаи нави рушди иқтисодӣ — иқтисоди рақамӣ воридгардида, технологияҳои иттилоотӣ, алоқаи мобилӣ, интернет, зехни сунъӣ ва платформаҳои онлайнӣ ба яке аз омилҳои асосии рақобатпазирӣ давлатҳо табдил ёфтаанд. Рақамикунонии иқтисоди миллӣ ҳамчун воситаи баланд бардоштани самаранокии, шаффофият ва суръати рушди иқтисод нақши калидиро иҷро менамояд. Барои кишварҳои рӯ ба рушд, аз ҷумла давлатҳои Осиёи Марказӣ, он имкони гузаштан ба сатҳи нави инноватсионӣ ва коҳиши фосилаи технологиро бо кишварҳои пешрафта фароҳам меорад [2, с.39,44].

Ба андешаи мо рақамикунонӣ равандест, ки дар он равандҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва идоракунӣ тавассути технологияҳои рақамӣ такмил ёфта, дар илмӣ назарияи иқтисодӣ рақамикунонӣ ба паст шудани хароҷоти транзаксия, баланд шудани шаффофият ва афзоиши суръати гардиши захираҳои иқтисодӣ мусоидати ниҳоят калон менамояд.

Рақамикунонии иқтисоди миллӣ равандест, ки дар он технологияҳои иттилоотӣ ва рақамӣ дар идоракунии, истеҳсолот, хизматрасонӣ ва муносибатҳои иқтисодӣ васеъ истифода гардида, тибқи илмӣ назарияи иқтисоди иттилоотӣ, маълумот ҳамчун захираи стратегӣ арзиши иқтисодиро ба вуҷуд меорад ва ба самаранокии умумии иқтисодӣ таъсири мусбат мерасонад.

Ҷиҳати татбиқ ва самаранокии рақамикунонии иқтисоди миллӣ бештар ба афзалиятҳои иқтисоди рақамикунонӣ дар шароити имрӯз таваҷҷуҳи хоса зоҳир карда мешавад, ки аз самтҳои зерин иборат аст.

- Болоравии самаранокии истеҳсолот ва хизматрасонӣ.
- Коҳиши хароҷоти маъмури ва амалигардонӣ.
- Ҳавасмандгардонии фаъолияти соҳибкорӣ ва рушди инноватсия.
- Шаффофияти иқтисодӣ ва кам гардидани ҳолатҳои коррупсионӣ.
- Баланд гардидани рақобатпазирии миллӣ.
- Ташкили ҷойҳои нави кории технологӣ ва инноватсионӣ.

Албатта ба андешаи мо татбиқи афзалиятҳои иқтисоди рақамӣ дар кишвар имконият фароҳам меоварад, ки иқтисоди миллӣ рушд ва самаранокии он афзоиш ёбад.

Дар шароити муосир ва муносибатҳои зудрушдбандаи иқтисоди миллӣ рақамикунонии равандҳои иқтисодӣ, идоракунии истеҳсолот ва хизматрасонӣ бо истифода аз технологияҳои рақамӣ такмил дода шуда, он на танҳо ворид намудани техника, балки тағйири модели иқтисодӣ рафторҳои бозорӣ, тарзи идоракунии ва муносибатҳои иҷтимоӣ мебошад.

Дар шароити ҷаҳони муосир, ки технология бо суръати баланд дар ҳолати рушд қарор дорад, иқтисоди рақамӣ ба яке аз самтҳои асосии тараққиёти соҳаҳои иҷтимоӣ иқтисодии ҳар як кишвар табдил ёфтааст. Ин падидаи навин на танҳо шакли анъанавии иқтисодиётро тағйир медиҳад, балки имкониятҳои зиёдеро барои кишварҳои рӯ ба тараққӣ низ фароҳам меоварад [3, с.3].

Таҳлилҳои нишон медиҳанд, ки бо вуҷуди мушкилотҳои инфрасохторӣ ва сатҳи нокифояи рақамикунонӣ дар баъзе минтақаҳо, Ҷумҳурии Тоҷикистон ба самти иқтисоди рақамӣ тадриҷан қадам гузошта, дар солҳои охир низоми бонкдорӣ, пардохтҳои ғайринақдӣ, таҳсилоти фосилавӣ ва хизматрасонии давлатӣ тадриҷан ба системаи рақамӣкунони пайваست гардида истодааст.

Ҳамин аст, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати рушди соҳаи мазкур як қатор барномаҳои барои рушди рақамикунонии соҳаҳо роҳандозӣ намудааст. аз ҷумла “Барномаи рушди иқтисоди рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021–2025” ва солҳои 2025 – 2030 «Солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия» эълон гардидан аз зумраи онҳост [4,]

Хулоса: ба андешаи мо иқтисоди рақамӣ равандест, ки на танҳо ба тавсеаи имкониятҳои иқтисодӣ мусоидат мекунад, балки сатҳи зиндагии мардумро низ беҳтар менамояд. Албатта истифодаи дурусти он ба самаранокии шаффофият, эҷоди ҷойҳои корӣ ва рушди устувори иқтисодӣ замина гузошта, барои кишварҳои чун Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар роҳи рушд қарор доранд, иқтисоди рақамӣ метавонад воситаи муҳими гузариш ба ҷомеаи муосири рақобатпазир дар ҷаҳони мутамаддин ноил гардад.

АДАБИЁТ

1. Камиллов С.Ч., Султонбии Р.,Наимов Б.Қ., Рақамикунонии равандҳои иҷтимоию иқтисодӣ дар шароити рушди инноватсионӣ //Маҷалаи илмию сиёсии “Идоракунии давлатӣ” силсилаи илмҳои иқтисодӣ, ҳуқуқӣ ва сиёсӣ. – Душанбе, 2025 №2 (73) – с. 124 – 128.
2. Наимов Б.Қ.,Афзалиятҳои рақамикунонӣ барои иқтисодиёти миллӣ // Конфронси илмӣ – амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи «Идоракунии давлатии раванди татбиқи технологияҳои Рақамӣ дар соҳаҳои саноат дар шароити саноатикунони босуръати иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон» (29 – уми сентябри соли 2023) с.39 – 44.
3. Наимов Б.Қ. Нақши технологияҳои рақамӣ дар рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ [Матн] / Наимов Б.Қ. Рӯзномаи Хатлон. – Бохтар, 2025. - №61(10946)- С. 3.
4. Барномаи миёнамуҳлати рушди иқтисоди рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021 – 2025.